

НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»

КАФЕДРА
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ТА ПРАВА

МАТЕРІАЛИ

Міжнародної
науково-практичної конференції

«УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ»

10-11
червня
2026 року

м. Одеса

ЗМІСТ

Оборський Г. О. *Вища освіта і наука як основа розвитку України в новому міжнародному середовищі*..... 12

СЕКЦІЯ 1

«ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ»

Моїсеєва Т. М. *Стратегічна автономія ЄС: драйвери актуалізації в умовах трансформації міжнародної безпеки (2016–2026)*.....15

Липовецька Анна (наук. керівник: *Моїсеєва Т. М.*) *Воєнні та суспільні ризики інтеграції штучного інтелекту в контур міжнародної безпеки*.....20

Каракіс Костянтин, Чістякова І. М. *Міжнародна взаємодія в Арктиці в умовах сучасної геополітичної фрагментації глобальної системи*.....23

СЕКЦІЯ 2

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

Іщенко І. В. *Синергетична модель сучасної міжнародної системи: інституційний транзит від глобальних до регіональних структур*.....26

Горбатюк Артем (наук. керівник: *Бабіна В. О.*) *Гармонізація законодавства України з правом Європейського союзу як чинник поглиблення міжнародної співпраці*.....30

<i>Липовецька Анна (наук. керівник: Бабіна В. О.) Європейська інтеграція України: міжнародно-правові аспекти гармонізації національного законодавства.....</i>	<i>33</i>
<i>Мануїлова К. В. Механізми публічного управління координацією міжнародної гуманітарної допомоги через інструменти цивільно-військового співробітництва.....</i>	<i>36</i>
<i>Озернюк Г. В. Правові механізми реалізації паризької кліматичної угоди та їх вплив на екологічну політику держав.....</i>	<i>38</i>
<i>Миколайчук М. М. Трансформація правових засад регулювання морської логістики південного регіону України в умовах безпекових загроз та євроінтеграції.....</i>	<i>43</i>
<i>Ровинська К. І. Адаптація договірної права в умовах глобальних кризових викликів.....</i>	<i>46</i>

СЕКЦІЯ 3

«ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ»

<i>Gibinsky Lubomir, Білоусов О. С. Європейські стандарти верховенства права та їх імплементація в Україні.....</i>	<i>50</i>
<i>Букач В. М., Воробйова Г. В. Освіта та міжнародні відносини.....</i>	<i>53</i>
<i>Кубко В. П., Ільченко Нікіта Трансформація стратегічної ролі НАТО в системі координат сучасної глобальної безпеки.....</i>	<i>56</i>
<i>Короленко Софія, Чернов Тимофій Роль міжнародних організацій у забезпеченні глобальної безпеки: вплив НАТО.....</i>	<i>60</i>
<i>Кубко В. П., Садкова Владислава Реалізація миротворчих та гуманітарних стратегій міжнародних неурядових організацій.....</i>	<i>63</i>

СЕКЦІЯ 4

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

<i>Лапко Е. М. Територіальна доступність безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану.....</i>	<i>68</i>
---	-----------

<i>Латишева В. В. Сучасний стан впровадження інноваційних технологій у сфері Е-послуг.....</i>	<i>71</i>
<i>Морозовський М. А. Доброчесність як системна основа ефективного функціонування публічного управління.....</i>	<i>74</i>
<i>Харламов І. Ю. Публічне адміністрування волонтерського статусу в Україні.....</i>	<i>78</i>
<i>Чернієнко О. В. Виклики та цифрова трансформація дипломування моряків в Україні.....</i>	<i>81</i>

СЕКЦІЯ 5

«СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

<i>Жарких В. Ю. Самореалізація особистості у реальності ХХІ століття.....</i>	<i>85</i>
<i>Кислюк Л. В., Пасічник Ю. С. Цифрові комунікації національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: аналіз ефективності PR-діяльності в умовах воєнного часу.....</i>	<i>86</i>
<i>Кудлай І. В. Трансформація міжнародних комунікацій у добу штучного інтелекту.....</i>	<i>89</i>
<i>Сібова Валерія (наук. керівник: Чістякова І. М.) Стратегічні комунікації як інструмент протидії гібридній агресії: від українського досвіду до загрози «меметичного сепаратизму» в Естонії.....</i>	<i>92</i>
<i>Шемаєва Г. В., Ванько А. М. Управління науковими даними в університетських бібліотеках: досвід наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії.....</i>	<i>95</i>

СЕКЦІЯ 6

«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

<i>Петров П. Г. Цифрова демократія та трансформація міжнародного простору: зовнішньополітичний вимір України.....</i>	<i>100</i>
<i>Зембровски Яцек, Кривдіна І. Б. Україна у контексті формування нової архітектури європейської безпеки.....</i>	<i>104</i>

Іващенко А. Г. <i>Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами в умовах воєнного стану</i>	107
Гуцол Олена (наук. керівник: <i>Бабіна В. О.</i>) <i>Політико-правові передумови вступу України до НАТО: сучасний стан та перспективи</i>	112
Горбенко Софія (наук. керівник: <i>Кривдіна І. Б.</i>) <i>Міжнародні відносини: регіональні виміри та сучасні виклики</i>	115
Кубко В. П. <i>Технології превентивної дипломатії як інструмент реагування на сучасні міжнародні кризи</i>	117
Мирошніченко Дар'я (наук. керівник: <i>Бабіна В. О.</i>) <i>Імплементация норм права European Union як складова зовнішньополітичної стратегії України</i>	122

СЕКЦІЯ 7

«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ДЕРЖАВІ, ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК ЗІ СВІТОВИМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

Бабіна В. О. <i>Європейська інтеграція України у системі сучасних міжнародних відносин: правові та інституційні виклики</i>	126
Кислюк К. В. <i>Діяльність інформаційно-аналітичних центрів України в науково-технічній сфері: порівняльний аналіз</i>	131
Кудлай О. В. <i>Новітні технології ALUTAT в Україні: міжнародне співробітництво, інноваційний розвиток та конкурентоспроможність на глобальному ринку</i>	134
Ткач Максим, Кривдіна І. Б. <i>Стратегічні прорахунки США щодо України у 1991–2014 рр.</i>	135
Чістякова І. М. <i>Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій та цифровізації</i>	139

СЕКЦІЯ 8

«ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ»

Алі Абдалла Сагір, Кривдіна І. Б. <i>Кібердипломатія у системі міжнародних відносин</i>	141
---	-----

стала каталізатором змін у міжнародному праві та практиці його застосування. Зокрема, актуалізувалися питання територіальної цілісності держав, суверенітету та відповідальності за агресію. Водночас цей конфлікт продемонстрував важливість міжнародної солідарності та підтримки держав, що зазнали агресії.

У сучасних умовах міжнародні відносини характеризуються високим рівнем взаємозалежності. Регіональні процеси дедалі більше впливають на глобальну систему, формуючи нові виклики та можливості. Зростає роль міжнародних організацій, які виступають платформами для координації дій держав та вирішення глобальних проблем.

Отже, регіональні аспекти міжнародних відносин відіграють ключову роль у формуванні сучасного світового порядку. Європейський Союз, Іран, Латинська Америка та Азійсько-Тихоокеанський регіон є важливими центрами впливу, які визначають розвиток міжнародної системи. Водночас російсько-українська війна стала потужним фактором змін, що впливає на всі рівні міжнародних відносин. У майбутньому значення регіональних процесів лише зростатиме, що потребує подальшого наукового аналізу та осмислення.

Кубко Валентина Петрівна

кандидат філос. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»
м. Одеса, Україна

ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАГУВАННЯ НА СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ КРИЗИ

Сучасна система міжнародних відносин характеризується високим рівнем нестабільності, посиленням геополітичної конкуренції, трансформацією безпекового середовища та появою нових типів загроз, які дедалі частіше виходять за межі традиційного міждержавного протистояння. Поряд із класичними воєнними конфліктами міжнародне співтовариство стикається з гібридними загрозами, кібератаками, тероризмом, міграційними кризами, дезінформаційними кампаніями, енергетичною нестабільністю та ризиками гуманітарного характеру. За таких умов особливого значення

набуває розвиток інструментів попередження конфліктів та мінімізації кризових процесів ще до їх переходу у фазу відкритого протистояння. Одним із найбільш важливих механізмів сучасного кризового врегулювання виступає превентивна дипломатія.

Концепція превентивної дипломатії отримала системне теоретичне оформлення після завершення «холодної війни» та пов'язується передусім із діяльністю Організації Об'єднаних Націй. Вагомий внесок у розвиток цієї концепції здійснив Генеральний секретар ООН Бутрос Бутрос-Галі, який у доповіді «Порядок денний для миру» (1992) визначив превентивну дипломатію як комплекс заходів, спрямованих на недопущення виникнення спорів між сторонами, запобігання переростанню існуючих суперечностей у збройне протистояння та обмеження поширення конфліктів після їх виникнення [1]. У сучасному міжнародному середовищі превентивна дипломатія перетворилася на важливий елемент архітектури міжнародної безпеки, інтегруючи політичні, інформаційні, дипломатичні та технологічні інструменти раннього реагування.

Міжнародні кризи дедалі частіше набувають комплексного характеру та формуються під впливом взаємодії політичних, економічних, інформаційних і соціокультурних чинників. Відповідно, традиційні механізми реагування поступово доповнюються новими технологіями превентивної дипломатії, орієнтованими на раннє виявлення ризиків та оперативне формування інструментів стабілізації.

Однією з ключових технологій виступають системи раннього попередження конфліктів (EarlyWarningSystems). Їх функціонування базується на зборі, моніторингу та аналізі великих масивів інформації щодо політичної ситуації, соціальної напруги, міграційних процесів, економічних індикаторів та безпекових ризиків. Міжнародні організації нині активно використовують аналітичні платформи для прогнозування потенційних кризових сценаріїв. Особливого розвитку відповідні підходи набули у діяльності міжнародних організацій та регіональних безпекових структур, що здійснюють моніторинг кризових процесів і прогнозування потенційних загроз.

Дослідник А. Кіссе, аналізуючи механізми превентивної дипломатії, наголошує, що її ефективність визначається не лише дипломатичним втручанням, а й наявністю системи раннього усвідомлення загроз, своєчасного аналізу кризових процесів, міжнародного посередництва та

координації між усіма зацікавленими сторонами [2]. Важливого значення набувають раннє виявлення потенційних ризиків, інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень, залучення міжнародних організацій та формування довгострокових механізмів запобігання ескалації конфліктів. Дослідник також підкреслює необхідність поєднання політичних, дипломатичних, інформаційних та гуманітарних інструментів для забезпечення ефективності превентивних заходів.

Українські дослідники М. Пашкевич та Д. Садова наголошують, що сучасна превентивна дипломатія передбачає використання комплексу взаємопов'язаних інструментів, серед яких особливого значення набувають моніторинг конфліктогенних територій, збір та аналітична обробка інформації, функціонування систем раннього попередження, міжнародне посередництво, санкційні механізми та діяльність міжнародних організацій у сфері підтримання миру й безпеки. Дослідники також підкреслюють необхідність модернізації превентивних механізмів, підвищення оперативності міжнародного реагування та посилення координації між міжнародними інституціями в умовах трансформації сучасного безпекового середовища [3].

Важливим інструментом сучасної превентивної дипломатії виступає медіація та міжнародне посередництво. І. Зартман наголошує, що превентивні переговори створюють можливість недопущення ескалації суперечностей шляхом раннього дипломатичного втручання та пошуку компромісних механізмів взаємодії сторін конфлікту [4]. Залучення нейтральних сторін до переговорного процесу створює передумови для підвищення ефективності міжнародного реагування на кризові явища та зміцнення глобальної безпеки.

Окрему роль у сучасних умовах відіграють цифрові технології превентивної дипломатії. Стрімка цифровізація міжнародних відносин сприяла формуванню нових підходів до кризового моніторингу та дипломатичної комунікації. Соціальні мережі, системи обробки великих даних (BigData), алгоритми штучного інтелекту та інструменти автоматизованого аналізу інформації створюють можливість оперативного виявлення ознак потенційної ескалації конфліктів. Аналіз інформаційних потоків дозволяє ідентифікувати зміни суспільних настроїв, зростання рівня

радикалізації або ознаки інформаційно-психологічних операцій, що можуть виступати передумовами масштабніших кризових процесів.

Дослідник О. Григор наголошує, що сучасна дипломатія в умовах глобалізації та цифрової трансформації міжнародних відносин поступово набуває багаторівневого характеру, виходячи за межі традиційних міждержавних переговорів. Посилення ролі недержавних акторів, використання цифрових комунікацій та розвиток нових дипломатичних форматів розширюють можливості попередження кризових ситуацій і врегулювання конфліктів [5].

Водночас дедалі вагомішу роль відіграють цифрова дипломатія, медіадипломатія та інноваційні комунікаційні технології, що створюють додаткові можливості для зміцнення міжнародної безпеки та стабільності.

Технології штучного інтелекту поступово інтегруються у процеси кризового прогнозування та стратегічного аналізу. Алгоритми машинного навчання здатні здійснювати обробку значних масивів даних та виявляти закономірності, які складно встановити традиційними аналітичними методами. Це створює можливість підвищення ефективності раннього попередження криз та вдосконалення механізмів прийняття рішень у сфері міжнародної безпеки. Водночас використання штучного інтелекту потребує врахування етичних ризиків, загроз алгоритмічних викривлень та проблем інформаційної достовірності.

Суттєвого значення набуває розвиток багатосторонньої дипломатії як складової превентивного кризового управління. Сучасні міжнародні виклики дедалі рідше можуть бути вирішені виключно двосторонніми інструментами. Саме тому міжнародні організації виступають важливими платформами координації дій держав та формування колективних механізмів реагування. Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Європейський Союз, НАТО та інші міжнародні структури здійснюють постійний моніторинг кризових регіонів, реалізують політичні консультації, миротворчі місії та програми стабілізації.

Практична реалізація превентивної дипломатії простежується у діяльності міжнародних організацій під час врегулювання кризових ситуацій у різних регіонах світу. Одним із прикладів вважається діяльність міжнародних посередницьких механізмів під час політичної кризи в Кенії (2007–2008 рр.), а також превентивні заходи міжнародної спільноти у Македонії в 1990-х роках, де раннє дипломатичне реагування сприяло

зниженню ризиків масштабної дестабілізації. Важливу роль також відіграють сучасні механізми раннього реагування ОБСЄ та Європейського Союзу, орієнтовані на моніторинг потенційних криз та попередження ескалації конфліктів.

Повномасштабна російська агресія проти України продемонструвала необхідність переосмислення ефективності міжнародних механізмів превентивної дипломатії, раннього реагування та колективної безпеки в умовах гібридних загроз. Події останніх років засвідчили потребу удосконалення міжнародних інструментів попередження конфліктів, зміцнення координації між міжнародними організаціями та підвищення оперативності кризового реагування. Гібридний характер сучасних викликів вимагає інтеграції дипломатичних, технологічних, інформаційних та аналітичних компонентів у єдину систему міжнародного кризового управління.

В умовах міжнародної нестабільності превентивна дипломатія дедалі більше потребує поєднання політичної підтримки, довгострокового підходу, міжнародного співробітництва та балансу між публічною і конфіденційною дипломатією, що створює передумови для підвищення ефективності міжнародного кризового реагування.

Таким чином, сучасні технології превентивної дипломатії виступають важливим елементом трансформації міжнародної безпеки в умовах зростання глобальної нестабільності. Поєднання систем раннього попередження, цифрових технологій, медіаційних механізмів, багатосторонньої дипломатії та аналітичних інструментів створює передумови для підвищення ефективності міжнародного реагування на кризові явища. Подальший розвиток технологій превентивної дипломатії безпосередньо пов'язаний із формуванням нових моделей міжнародного співробітництва, адаптацією безпекових механізмів до трансформації глобального безпекового середовища та зміцненням стійкості міжнародної системи.

Література:

1. Boutros-Ghali B. An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peace making and Peace-keeping. New York : United Nations, 1992. 53 p. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/145749?v=pdf> (дата звернення: 25.05.2026).

2. Kisse A. I. Стратегія превентивної дипломатії етнічного конфлікту: точка зору соціальної філософії. *Наукове пізнання: методологія та технологія*. 2016. № 1(36). С. 36–42.

3. Пашкевич М. С., Садова Д. Ю. Проблеми застосування превентивної дипломатії у вирішенні конфліктів у африканському регіоні. *Історико-політичні проблеми сучасного світу*. 2023. Т. 47. С. 153–160. DOI: <https://doi.org/10.31861/mhpi2023.47.153-160>.

4. Zartman I. W. Preventive Negotiation: Avoiding Conflict Escalation. Lanham : Rowman & Little field, 2001. 336 p. URL: <https://searchworks.stanford.edu/view/4493916> (дата звернення: 25.05.2026).

5. Григор О. О. Сучасні виміри дипломатії в умовах конфліктних і кризових ситуацій. *Політикус*. 2019. Вип. 2. С. 79–84. DOI: <https://doi.org/10.24195/2414-9616-2019-2-79-84>.

Мирошніченко Дар'я

здобувачка вищої освіти за ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

науковий керівник: **Бабіна Валентина Олександрівна**

кандидат політ. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»

м. Одеса, Україна

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ ПРАВА EUROPEAN UNION ЯК СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

У сучасних умовах трансформації міжнародних відносин імплементація норм права European Union виступає одним із ключових напрямів зовнішньополітичної стратегії України. Європейська інтеграція держави більше не обмежується лише політичними деклараціями чи економічним співробітництвом, а передбачає комплексне наближення національної правової системи до *acquis communautaire* Європейського Союзу. У цьому контексті адаптація українського законодавства до європейських стандартів розглядається як важливий механізм зміцнення міжнародної суб'єктності України, модернізації державного управління та формування передумов для повноправного членства у ЄС [1].